

***(In)Finitum*: processo criativo de animação experimental enteogênica utilizando rede neural**

*(In)Finitum: creative process of entheogenic
experimental animation using neural style transfer .*

Edgar Silveira Franco¹

Resumo

(In)Finitum é uma animação experimental criada em rotoscopia digital com auxílio de redes neurais. A obra é contextualizada no universo ficcional da Aurora Pós-humana, nessa caso apresentando um ser híbrido transgênico de inspiração xamanista em um futuro pós-humanista, após o declínio da civilização. Esse híbrido pós-humano busca uma experiência de reconexão à natureza e ao cosmos através de sua integração idílica a um ambiente natural. A experiência de reintegração cósmica se reflete na visualidade característica da animação que conecta-o esteticamente à paisagem. Este artigo caracteriza *(In)Finitum* no contexto da chamada arte visionária, trata de seu processo criativo inspirado em uma experiência enteogênica, e desenvolvido com o auxílio de redes neurais com algoritmos NST (*Neural Style Transfer*).

Palavras-chave: Animação, processos criativos, pós-humanidade, enteógenos.

Abstract

(In)Finitum is an experimental animation created in digital rotoscoping with the aid of neural networks. The work is contextualized in the fictional universe of the "Aurora Pós-humana", in this case presenting a transgenic hybrid being of shamanist inspiration in a post-humanist future, after the decline of civilization. This post-human hybrid seeks an experience of reconnecting to nature and the cosmos through its idyllic integration into a living space. The cosmic reintegration experience is reflected in the characteristic visuality of the animation that aesthetically connects it to the landscape. This paper characterizes *(In)Finitum* in the context of the called visionary art, deals with its creative process inspired by an entheogenic experience, and developed with the aid of neural networks with NST (*Neural Style Transfer*) algorithms.

Keywords: Animation, creative processes, post-humanity, entheogens.

***(In)Finitum*: uma animação experimental pós-humanista**

O curta de animação *(In)Finitum* (Figura 1), é uma produção do grupo de pesquisa Cria_Ciber (Criação e Ciberarte – CNPq), que desenvolve pesquisas sobre narrativas

¹ Edgar Franco é o Ciberpajé, artista transmídia, um dos pioneiros brasileiros do gênero poético-filosófico de quadrinhos, e mentor da banda performática Posthuman Tantra. Pesquisador de quadrinhos expandidos e criador do termo HQtrônicas, autor de 4 livros acadêmicos e inúmeros artigos, pós-doutor em arte pela UNESP e arte e tecnociência pela UnB, doutor em artes pela USP, professor do PPG Arte e Cultura Visual da UFG, em Goiânia, Brasil, onde coordena o grupo de pesquisa Cria_Ciber. Contato: edgar_franco@ufg.br

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciencia x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

transmídia e novas tecnologias desde 2010 no contexto do Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (PPGACV – FAV/UFG). A animação, marcadamente experimental, teve orçamento zero e só foi desenvolvida devido aos esforços dos artistas pesquisadores envolvidos em sua execução, a concepção geral foi realizada por mim (Edgar Franco – a.k.a. Ciberpajé), e a direção feita em parceria com o mestre egresso do PPGACV, Luiz Carlos Ferreira da Silva (Luiz Fers) e o doutorando do PPGACV, Léo Pimentel Souto (Amante da Heresia). A parceria com o artista e arquiteto Diogo Soares (C.N.S. - Caos Necrophagos Soturnums) na direção de arte e realização da rotoscopia digital foi fundamental para o resultado final da obra. A música do curta foi criada pela banda Posthuman Tantra, capitaneada por mim.

Figura 1 – Poster oficial de *(In)Finitum* com as láureas dos 8 festivais internacionais.

(In)Finitum, que tem 2 minutos e 6 segundos de duração, investe em uma visualidade peculiar desenvolvida com o auxílio de redes neurais, com inspiração enteogênica e ambientada no universo ficcional transmídia da Aurora Pós-humana. Já foi selecionada

pelas curadorias de 8 festivais internacionais, sendo nomeada como finalista na categoria curta de animação em dois deles. A animação foi uma das 22 finalistas, entre mais de 2 mil obras inscritas, no *FilmÓptico - International Art Visual and Film Festival*, na Espanha, em 2021. A proposta do *FilmÓptico* é apresentar filmes, curtas-metragens, documentários e obras de videoarte de caráter experimental e pessoal, em gêneros como FC, horror, fantasia, autoral e poético. *(In)Finitum* também foi uma das semifinalistas na mostra competitiva de melhor filme de animação do *Festival del Cinema de Cefalù (2021)*, na província de Palermo, Itália.

Além dessas nomeações, a animação foi selecionada para a mostra competitiva de melhor filme de animação experimental do *T-short Animated Films Festival*, da Alemanha (2021). Também para a mostra competitiva de animação do *Festival Internacional de Artes Azores Fringe (2021)*, nas ilhas dos Açores, em Portugal. E para a mostra competitiva do *17th Annual Gallup UFO Film Festival*, realizado na cidade de Gallup, no estado do Novo México, Estados Unidos (2020), e em dois outros festivais de cinema dos Estados Unidos, o *Art All Night – Trenton: 9th Annual Film Festival (2021)*, e o *LETNetworks presents: #AmLatino Film Festival(2021)*. A primeira mostra competitiva para a qual a animação foi selecionada foi a do festival internacional *Lift-Off Global Network Sessions 2020* - da Inglaterra.

Essas nomeações e seleções têm surpreendido muito os realizadores do curta de animação, pois não esperávamos tal recepção a uma obra que tem como marcas fundamentais a experimentação na visualidade, concepção e roteiro, e explora possibilidades ainda pouco usuais na animação, sobretudo a utilização de redes neurais no contexto do que é chamado de *Neural Style Transfer (NST)*.

(In)Finitum tem inspiração enteogênica, pós-humanista e ocultista e é ambientada no universo ficcional transmídia da Aurora Pós-humana, mais especificamente em um período chamado de Crepúsculo Pós-humano. A obra pode ser contextualizada como arte visionária (CARUANA, 2013). Na sequência tratarei dos contextos conceituais, poéticos e técnicos que engendram o processo criativo de *(In)Finitum*.

O Crepúsculo Pós-humano: o contexto ficcional e a narrativa em *(In)Finitum*

A animação experimental (*In*)*Finitum* integra o conjunto de obras artísticas transmídia que toma como base um universo de ficção científica em constante expansão, a “Aurora Pós-humana”. Narrativas que trazem em seu teor o chamado “deslocamento conceitual”, definido pelo escritor norte americano P. K. Dick (1995), pois o criador desloca o tempo, a gnose e a tecnologia para um futuro hipotético para, na verdade, tratar de questões contemporâneas. Assim, esse “deslocamento conceitual” produz mundos virtuais que são simulacros artísticos do potencial da tecnociência.

O universo ficcional transmídia da Aurora Pós-humana foi criado inspirada em artistas, cientistas e filósofos que refletem sobre o impacto das novas tecnologias sobre a espécie humana: bioengenharia, nanotecnologia, robótica, telemática e realidade virtual, e também baseado na persistência e importância dos aspectos transcendentais, a tecnognose emergente mesmo em um mundo aparentemente laico. Neste universo, imaginou-se um futuro em que a transferência da consciência humana para chips de computador seja algo possível e trivial. Em um tempo em que milhares de pessoas abandonaram seus corpos orgânicos por novas interfaces robóticas. Neste futuro hipotético, a bioengenharia avançou de tal forma que a hibridização genética entre humanos, animais e vegetais torna-se possível e corriqueira, gerando infinitas possibilidades de mixagem antropomórfica, seres que em suas características físicas remetem-nos imediatamente às quimeras mitológicas. Nesse contexto ficcional, duas espécies pós-humanas tornaram-se culturas antagônicas e hegemônicas disputando o poder em cidades-estado ao redor do globo, enquanto uma pequena parcela da população - uma casta oprimida e em vias de extinção -, insiste em preservar as características humanas, resistindo às mudanças (FRANCO, 2017).

Este universo tem sido aos poucos detalhado com dezenas de parâmetros e características, trata-se de um *work in progress* que toma como base prospecções da ciência, da tecnognose (DAVIS, 1998) e das artes de ponta para reestruturar seus parâmetros. A partir dele já foram desenvolvidos uma série de trabalhos artísticos, em diversas mídias e suportes, e atualmente outras obras estão em andamento. A abrangência conceitual da Aurora Pós-humana tem me permitido criar obras em múltiplas mídias, muitas delas tendo como suporte as redes telemáticas, convergindo linguagens artísticas diversas. Dos quadrinhos e HQtrônicas, passando pela música eletrônica de base digital, por um site de web arte baseado em vida artificial e algoritmos evolucionários, por instalações interativas,

e chegando às performances multimídia híbridas com o projeto musical performático Posthuman Tantra.

Ao longo dos anos de criações no contexto da Aurora Pós-humana vários períodos históricos do universo ficcional têm sido utilizados como base para as narrativas transmídia. O ápice da cultura pós-humana pode ser visto na complexa e longa narrativa do álbum em quadrinhos BioCyberDrama Saga (Editora UFG, 2016), parceria com o quadrinhista Mozart Couto, em atos performáticos do do Posthuman Tantra e em alguns álbuns musicais da banda como *Neocortex Plug-in* (Legatus Records, 2007) e *Transhuman Reconnection Ecstasy* (Legatus Records, 2010), também em muitas HQs curtas publicadas no 13 números da revista em quadrinhos Artlectos & Pós-humanos (Editora Marca de Fantasia), que traz algumas narrativas no período que antecede o auge, chamado de “Pré-aurora Pós-humana”, período de consolidação das espécies dominantes pós-humanas Extropiana e Tecnogenética, quando os humanos ainda eram a maioria da população terrena.

O período de decadência da Aurora Pós-humana foi batizado de “Crepúsculo Pós-humano”, e ele tem duas fases distintas, o “Ocaso Pós-humano”, período de esfacelamento das culturas e espécies dominantes e desagregação gradativa das estruturas sociais, políticas e religiosas que vicejavam no planeta; e a “Emergência Pós-humanista”, um período de retorno à cultura arcaica, tribalização e ressignificação da relação entre pós-humanos, animais e humanos com a natureza/biosfera, fazendo desaparecer o humanismo como foco planetário, no qual a espécie humana e os pós-humanos derivados dela consideravam-se o centro do universo. Adota-se então uma perspectiva pós-humanista em que os seres passam a compreender que são apenas parte do grande organismo vivo terrestre, Gaia, e aos poucos buscam uma reintegração sinérgica com a natureza e o cosmos. Trata-se de um período animista de reanimalização das criaturas, ainda repleto de conflitos, mas no qual a busca transcendente é reconfigurada diante de uma biosfera muito prejudicada por múltiplas guerras e catástrofes ambientais que a reduziram a ilhas de vida dentre paisagens desérticas predominantes.

O Crepúsculo Pós-humano e suas duas fases tem servido de base para múltiplas narrativas transmídia como HQs curtas do meu álbum em quadrinhos Enteogênicos (Editora Criativo, 2019), os álbuns em quadrinhos Ecos Humanos (Editora Reverso, 2018), criado em parceria com o quadrinhista Eder Santos; e Licanarquia (Editora Atomic – no prelo, 2021), parceria

com o quadrinhista Antônio Lima. Também os álbuns musicais do Posthuman Tantra Lúçifer Transgênico (Terceiro Mundo Chaos, 2015) e *Biotech Werewolves* (412 Recordings, 2013), múltiplas HQs curtas publicadas nos 13 números da revista Artlectos e Pós-humanos (Editora Marca de Fantasia), HQforismos publicados nos 5 números do zine Uivo e alguns EPs do Projeto Musical Ciberpajé.

Mais recentemente, com a explosão da pandemia de Covid-19, no Brasil e no mundo, e a ascensão do neofascismo e do monoteísmo neopentecostal em nosso país. Também impactado pela morte de meu amado pai, Dimas Franco, vitimado pelo vírus, passei a desenvolver narrativas mais focadas no período do “Crepúsculo Pós-humano”. Devido à conexão direta deste período com a extinção iminente da espécie humana que o horror da pandemia global incitou-me. Tenho dado assim um certo destaque ao período chamado de “Emergência Pós-humanista”, ele já inspirou obras como a HQ “Conversas de Belzebu com seu pai morto”. Surgida do desejo de inserir de forma simbólica o arcano XV do Tarô, o diabo, no contexto de meu universo ficcional transmídia da Aurora Pós-humana. Na narrativa, após o fim da espécie humana, essa criatura nasce de forma metafórica e onírica no Crepúsculo Pós-humano, em um planeta Terra desolado, refletindo as previsões de biólogos e cientistas que tratam da sexta extinção massiva de espécies. A história coloca o ser em diálogo – na verdade um monólogo – com seu pai morto, uma metáfora para a humanidade. Mas a motivação mais profunda para a criação da série foi a perda trágica de meu maior interlocutor filosófico e amigo, meu amado pai Dimas Franco. Durante décadas discutimos assuntos metafísicos e reflexões sobre a espécie humana, Gaia e seus destinos. Com seu desaparecimento, ao desejar conversar sobre esses temas sinto profunda vacuidade, e a HQ funciona como uma extensão poética de nossos diálogos. O capítulo 1 de “Conversas de Belzebu com seu pai morto” (Figura 2) foi publicado na revista em quadrinhos Atomic Magazine #1 (Editora Atomic, 2021), e a HQ foi inspiração para um EP musical de mesmo título, realizado pelo Projeto Musical Ciberpajé em parceria com o músico Alan Flexa. Para a finalização das artes das páginas da HQ, utilizei redes neurais na colorização e texturização.

Figura 2 – Capa do álbum Renovaceno, e página da HQ Conversas de Belzebu com seu pai morto, por

Ciberpajé (Edgar Franco).

Outros frutos significativos desse período são o álbum em quadrinhos Renovaceno (Editora Merda na Mão, 2021) com HQs curtas que são ambientadas no Crepúsculo Pós-humano, e o álbum em quadrinhos O Sonho dos Deuses, uma HQescultura (MACHADO, 2018), criada a partir de esculturas dos personagens e montagem de cenários posteriormente fotografados, sendo um desdobramento transmidiático do ato performático *Lupus Noctis* do grupo Posthuman Tantra. Obras baseadas em uma experiência de estado não ordinário de consciência (ENOC) e também inspiradas em pesquisadores, biólogos, e jornalistas que têm denunciado a sexta extinção massiva de espécies no planeta, sendo que essa extinção tem como causa a ação devastadora humana sobre a biosfera. Dentre esses pesquisadores destaque o notório cientista inglês James Lovelock (2010), o cientista da computação e professor da Universidade de Oxford Stephen Emmott (2013) e a jornalista estadunidense Elizabeth Kolbert (2015).

Tanto a HQ O Sonho dos Deuses, quanto o ato performático *Lupus Noctis* apresentam em suas narrativas um personagem chamado de “Deus Tékhne” (Figura 3) que simboliza todo o engenho humano na criação da técnica, das artes, da cultura e das religiosidades deístas que acabaram por culminar na desconexão do ser humano com a natureza e o cosmos, resultando na degradação do meio ambiente que caracteriza nossa era, e tem como base as atitudes egoicas e individualistas de humanos que não mais se entendem como partes do

organismo sinérgico interdependente que compõe a biosfera terrestre, chamada de Gaia por James Lovelock (2010).

Figura 3 – O personagem “Deus Tékhne” na performance do Posthuman Tantra *Lupus Noctis* e na HQ “O Sonho

dos Deuses”, por Ciberpajé (Edgar Franco)

A personificação do “Deus Tékhne” é um pós-humano com um crânio de pássaro no lugar da cabeça – remetendo-nos a múltiplas simbologias com destaque para as máscaras utilizadas pelos médicos medievais durante a peste negra, mas também às imagens de figurinos híbridos ritualísticos de xamãs e pajés desde tempos imemoriais. O crânio de corvo remete à morte, dor, desespero, desesperança, já o deus egípcio Hórus, um híbrido de humano com cabeça de falcão, representa o criador dos dias e das noites, símbolo de redenção e ressurreição. Neste sentido, o “Deus Tékhne” de minhas narrativas, apesar de seu aspecto sombrio, guarda em seu íntimo uma esperança de redenção da humanidade em seu contexto de pós-humanidade.

Na animação *(In)Finitum*, resgato a figura conceitual do personagem “Deus Tékhne”, que agora é uma criatura pós-humanista, um híbrido humanimal que encontra um sítio de natureza exuberante e preservada. A curta narrativa da animação foca-se em apresentá-lo integrando-se à esta biosfera viva, reconectando-se ao seu aspecto natural e cósmico. O ser a princípio observa o rio, e depois caminha pela floresta – uma mata ciliar do cerrado goiano – absorto por ela. A câmera o foca e ouve-se a frase: “Só a experiência sabe! Só o infinito

é!” Um aforismo que, conectado à visualidade e gestualidade do personagem no curta, compreende um sigilo mágico de transmutação. Ao final da animação o personagem integra-se ao fluxo da água do rio em três cenas diferentes, nas duas primeiras desaparecendo na água e na cachoeira interna de uma caverna, e na cena final tocando uma enorme rocha, estando nu e dentro do rio, fundindo-se a ela.

A visualidade da animação, que será tratada no último tópico, amplifica a mensagem de profunda conexão do personagem com seu ambiente natural, já que na condução psicodélica das imagens há pouca diferenciação cromática e de textura entre figura e fundo. O curta abre com efeitos sonoros de pássaros e o som do rio, criando tessituras sonoras que amplificam a narrativa e seguem até o final. A trilha sonora do Posthuman Tantra é baseada em sintetizadores que densificam a atmosfera de estranhamento trazida pela animação.

A inspiração enteogênica e a arte visionária

Como artista, utilizo certos métodos específicos para chegar a estes estados não ordinários de consciência, ENOC (MIKOSZ, 2014), sendo eles primordialmente o uso dos enteógenos *Psilocibe cubensis* e *Ayahuasca*. Os atos performáticos que engendraram o álbum em quadrinhos O Sonho dos Deuses e as animações O Enterro dos Deuses e *(In)Finitum* – foco desse artigo - foram criados inspirados numa experiência de ENOC com o enteógeno *Psilocibe cubensis*. Os enteógenos são plantas ou fungos que possuem substâncias naturais psicoativas utilizadas em rituais xamânicos há centenas de anos.

A Ayahuasca é uma bebida produzida a partir de um cipó e de uma folha naturais da Amazônia; e o *Psilocibe cubensis*, um cogumelo encontrado com facilidade em muitas regiões das Américas Central e do Sul que contém o substância ativa psilocibina. Sobre a palavra “enteógeno” Terence McKenna (2008) destaca: “Termo cunhado por R. Gordon Wasson, que ele preferia ao termo comum psicodélico. O termo refere-se a uma divindade interna sentida sob a influência da psilocibina”. Também são chamados de plantas de poder por McKenna (1993, p. 11), e têm despertado o interesse de artistas das mais diversas vertentes já há décadas, muitos deles relatam as transformações que seus processos criativos sofreram a partir do uso dessas substâncias (FRANCO, 2017).

A busca transcendente mítica, mística e xamanística, faz parte das tradições imemoriais da espécie humana. Muitas dessas tradições lançam mão de formas diversas de ENOC visando amplificar suas percepções na busca do aprimoramento espiritual e da cura física e mental. Sob estados não ordinários de consciência é comum o relato de múltiplas visões pelos que os experienciam. Estas, em geral, são tratadas pela área da psiquiatria e psicologia como alucinações, o que não concordamos (LEOTE e FRANCO, 2018, p.3).

Laurence Caruana (2013), artista e filósofo canadense, foi durante anos aprendiz e assistente do notório pintor austríaco Ernst Fuchs - um dos fundadores da *Vienna School of Fantastic Realism* – criada em 1946. Na tentativa de organizar e estruturar o campo das artes dedicado às criações derivadas de visões obtidas através de ENOC, escreveu em 2001 o “Primeiro Manifesto da Arte Visionária”. Em 2013 foi um dos fundadores da Academia de Arte Visionária de Viena, hoje um centro de referência sobre essa forma de linguagem artística e suas manifestações (LEOTE e FRANCO, 2018). Caruana relata no prefácio da primeira edição francesa de seu manifesto que ele surgiu das intensas conversações com o mestre da arte fantástica Ernst Fuchs. Nas primeiras páginas de seu manifesto o artista-pesquisador (2013, p. 1-2) conceitua o que chama de Arte Visionária ao caracterizar os artistas visionários:

Os artistas visionários buscam mostrar o que repousa além das fronteiras de nossa percepção. Através dos sonhos, transe ou estados alternativos, o artista busca ver o invisível (ou o mundo dos espíritos) – atingindo um estado visionário que transcende nosso modo ordinário de percepção. A tarefa que o espera, conseqüentemente, é comunicar suas visões de forma reconhecível como na “visão do dia-a-dia”. [...] Todos os artistas visionários estão unidos por um espírito de experimentação contínua. [...] O objetivo de tais experimentos é trazer os estados alternativos de consciência para a realidade, ou melhor, dar testemunho de outras realidades que ficam claras nesses estados.

Em minhas pesquisas e produções artísticas recentes tenho adotado o termo arte visionária numa perspectiva expandida levando-o para o âmbito de minhas criações transmidiáticas inspiradas por experiências de ENOC, como histórias em quadrinhos, HQforismos, HQtrônicas, músicas, performances multimídia, videoclipes, videoarte e animações como *(In)Finitum*.

(In)Finitum e sua visualidade enteogênica por rede neural

Antes de tratar da visualidade de *(In)Finitum*, é preciso destacarmos brevemente a primeira animação, *O Enterro dos Deuses* (Figura 4), que desenvolvemos no contexto do grupo de pesquisa *Cria_Ciber* (FAV/UFG) utilizando uma rede neural, e foi a obra pioneira no Brasil a utilizar o algoritmo base do *Deep Dream* em todos os seus frames. Esta animação foi realizada como um videoclipe do Projeto musical *Ciberpajé*, capitaneado por mim, e baseado na musicalização de aforismos gravados com minha voz por bandas e musicistas dos mais variados gêneros musicais, do heavy metal ao experimental. Já gravaram faixas e EPs do *Ciberpajé* nomes respeitados no cenário nacional e internacional como *Mensageiros do Vento* (com ex integrantes do *Imago Mortis*), *Dimitri Brandi* (*Psychotic Eyes*), *Muqueta Na Oreia*, *Blues Riders*, *Alan Flexa*, *Sergio Ferraz*, *Amyr Cantúcio Jr.* (*Alpha III*), *Melek-tha* (França), *Filmy Ghost* (Chile) e muitos outros.

Figura 4 – Frame da animação “O Enterro dos Deuses”, de Ciberpajé e C.N.S.

Um dos EPs lançados pelo projeto foi *Madrugada de Lilases Pedras Adornadas*, parceria com a banda *dark ambient* de Brasília *Nix's Eyes*. Diogo Soares (*Caos Necrophagos Soturnums* - C.N.S.), mentor do *Nix's Eyes*, e eu, nos propusemos a criarmos videoartes/videoclipes para as 3 faixas do EP. O mais desafiador deles foi lançado em 2020. Em um momento em que a pandemia de COVID-19 já assolava o mundo e estava prestes a começar no Brasil. A obra chamada de *O Enterro dos Deuses* tem como marco seu pioneirismo brasileiro na utilização da tecnologia *Deep Dream*, uma forma de inteligência artificial e rede neural que altera padrões identificados em imagens digitais, reorganizando-as para que sejam identificadas pelo olho humano, e gerando assim efeitos

que remontam experiências visuais psicodélicas. Esse pioneirismo foi destacado em portais importantes como o ArtCult² e no portal musical Whiplash³.

O videoclipe/videoarte de 3:30 minutos, uma produção independente com criação e direção de Diogo Soares e meu roteiro e direção de arte, tem como inspiração o aforismo recitado na música: "Quando todos os deuses forem enterrados com seus pretensos livros sagrados a humanidade despertará. A empatia e o amor reinarão na pós-humanidade!" Contextualizando a visualidade no universo futurista de ficção científica da Aurora Pós-humana, mais especificamente no Crepúsculo Pós-humano, em um deserto de areia e em uma pirâmide hermética que simboliza o túmulo cósmico dos deuses. A pós-produção da obra demandou um processo lento de inserção de cada um dos frames base do vídeo na rede neural *Deep Dream* para a obtenção dos frames finais. O resultado é uma intensa viagem psiconáutica digital e os criadores indicam assistir ao vídeo no escuro para melhor visualização dos efeitos visuais. O Enterro dos Deuses trata de uma reflexão sobre o negacionismo crescente apregoado por correntes dogmáticas radicais cristãs, muçulmanas e de outras religiões que insistem em negar a ciência e colocar suas leis e doutrinas arcaicas em primeiro plano. Algo que temos visto em profusão na crise global e nacional da pandemia de COVID-19.

A técnica de roscopia digital utilizada na animação (*In*)*Finitum* é diferente da utilizada em O Enterro dos Deuses, na qual foi aplicado o algoritmo base do *Deep Dream*, desta vez utilizamos redes neurais batizadas de *Neural Style Transfer*. Traduzido do inglês, é o que podemos chamar de "Transferência de estilo neural", e refere-se à uma classe de algoritmos que manipulam imagens, objetivando adotar a aparência ou o estilo visual de outra imagem. Os algoritmos NST são caracterizados pelo uso de redes neurais profundas em prol da transformação das imagens. A Adobe em parceria com pesquisadores da Universidade Cornell, em Nova York (EUA), criaram uma das primeiras redes neurais que transferem o estilo visual de uma foto para a outra. Hoje existem muitas dessas redes neurais, muitas disponíveis para utilização online e outras para serem instaladas e utilizadas

² Link de Matéria ressaltando o pioneirismo de O Enterro dos Deuses no portal Art Cult: <http://artecult.com/o-enterro-dos-deuses-clipe-utiliza-deep-dream/> acesso em 23 de março de 2021.

³ Link de Matéria destacando o pioneirismo de O Enterro dos Deuses no portal Whiplash: https://whiplash.net/materias/news_747/314817-ciberpaje.html acessado em 23 de março de 2021.

offline, algumas que podemos destacar são *Deep Art*⁴, *Neural Style Art*⁵, *Dreamscope App*⁶ e a já citada *Deep Dream*⁷. O artigo científico *Neural Style Transfer: A Review* (YONGCHENG et al, 2018) faz um apanhado bem abrangente do histórico, objetivos, e funcionalidades dessas redes neurais, e destaca:

Os algoritmos de estilização artística constituem um tópico de pesquisa de longa data. Devido à sua ampla variedade de aplicações, têm sido uma importante área de pesquisa por mais de duas décadas. Antes do aparecimento dos NST, as pesquisas relacionadas se expandiram em uma área chamada de renderização não foto realística (NPR). [...] Para transferir automaticamente um estilo artístico, a primeira e mais importante questão é como modelar e extrair o estilo de uma imagem. Uma vez que o estilo está muito relacionado à textura, uma maneira simples é relacionar a modelagem do estilo visual com os já bem estudados métodos de modelagem visual de texturas. Depois de obter o estilo desejado, o próximo desafio é como reconstruir uma imagem com as informações de estilo desejadas, preservando seu conteúdo, o que é abordado pelas técnicas de reconstrução de imagem (YONGCHENG et al, 2018, p.2-3)⁸

Figura 5 – O frame do vídeo e o frame base criado com as cores e texturas desejadas para a visualidade de toda a animação. Por Ciberpajé

⁴ Deep Art, Url: <https://deepart.io/>, acessado em 6 de março de 2021

⁵ Neural Style Art, Url: <https://neuralstyle.art/>, acessado em 6 de março de 2021

⁶ Dreamscope App, Url: <https://dreamscopeapp.com/>, acessado em 6 de março de 2021

⁷ Deep Dream, Url: <http://deepdream.psychic-vr-lab.com/>, acessado em 6 de março de 2021

⁸ Tradução minha.

A visualidade buscada por nós para *(In)Finitum* pretendia simular as cores e texturas que eu vislumbrei na experiência enteogênica com a ingestão do cogumelo *Psilocybe cubensis* que serviu de inspiração para a criação da animação. Tal visualidade, se fosse para ser aplicada cuidadosamente em técnica de pintura digital em cada frame da animação, demandaria um tempo de produção extremamente longo. Buscamos então criar a visualidade desejada a partir de um frame do do vídeo pré-gravado aplicando nele as cores e texturas desejadas para através de uma técnica que chamamos aqui de “rotoscopia digital em rede neural NST”, ou RDNST (Figura 6).

Figura 6 – Dois frames finais da animação *(In)Finitum* após a sua reconfiguração em RDNST a partir de frames do vídeo original

A técnica RDNST consistiu então de - utilizando o frame base (figura 5) já colorizado e texturizado como desejávamos - passarmos cada um dos frames do vídeo na rede neural NST para obtermos um novo frame também colorizado e texturizado na forma que

precisávamos para montarmos a animação. Essa técnica, que remonta à rotoscopia tradicional, tem a vantagem de acelerar o processo de animação baseado em um filme/vídeo pré-gravado com atores e ambientes reais. No entanto, o controle da continuidade cromática é um problema, já que a NST – nesse caso – não tinha noção dessa continuidade, e isso gerou transições “piscantes” que mostram a continuidade do movimento, mas não das cores. Recentemente surgiram redes neurais NST dedicadas à realização de vídeos e animações que corrigem esse problema de continuidade. Entretanto, esse aparente problema, acabou dando mais força à nossa intenção de obtermos uma visualidade que remetesse à da experiência enteogênica, criando uma vibração visual que amplificou a atmosfera visionária da obra.

Referências

- CARUANA, Laurence. **O Primeiro Manifesto da Arte Visionária**. Curitiba: Grande Loja da Jurisdição da Língua Portuguesa, 2013.
- DAVIS, Erik. **Techgnosis - Myth, Magic and Mysticism in the Age of Information**. New York: Harmony Books, 1998.
- DICK, P.K. **The Shifting Realities of Philip K.Dick: Selected Literary and Philosophical Writings**. New York: Vintage Books, 1995.
- EMMOT, Stephen. **10 Bilhões**, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013.
- FRANCO, Edgar. "Arte e Magia: Processos Criativos de Quadrinhos Poético-filosóficos, a revista *Artlectos & Pós-humanos # 10*". In: **25º Encontro Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas**, 2016, Porto Alegre. Anais do 25º Encontro Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Porto Alegre: UFRGS, 2016. v. I. p. 1504-1519.
- _____. **Perspectivas Pós-humanas nas Ciberartes**. Tese de Doutorado em Artes, São Paulo: ECA/USP, 2006.
- _____. **Quadrinhos Expandidos – das HQtrônicas aos plug-ins de neocortex**. João Pessoa: Marca de Fantasia, 2017.
- FRANCO, Edgar silveira; BARROS, Danielle. **Processos Criativos de Quadrinhos Poético-filosóficos: A revista *Artlectos & Pós-humanos***, João Pessoa: Marca de Fantasia, 2015.
- KOLBERT, Elizabeth. **A Sexta Extinção – Uma História Não Natural**, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

LEOTE, Rosangella; FRANCO, Edgar. “Neurociência e Transcendência: Processos Criativos Artísticos Enteogênicos.” In: **Anais do #18 ART – Encontro Internacional de Arte e Tecnologia**, Lisboa, 2018.

LOVELOCK, James. **Gaia: Alerta Final**, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.

MACHADO, Fábio Purper. **VideoHQescultura**: uma poética narrativa. Tese de Doutorado, Programa de Pósgraduação em Arte e Cultura Visual-FAV/UFG, Goiânia, 2017.

MCKENNA, Terence. **Alucinações Reais**: Uma viagem cósmica inspirada pelo uso das plantas de poder, Rio de Janeiro: Nova Era, 1993.

_____. **O Pão dos Deuses**, Lisboa: Via Óptima, 2008.

MIKOSZ, José Eliézer. **Arte Visionária – Representações visuais nos Estados Não Ordinários de Consciência (ENOC)**, Curitiba: Editora Prismas, 2014.

YONGCHENG, J. et Al. “*Neural Style Transfer: A Review*”. In: **arXiv:1705.04058v7 [cs.CV]**, 30 Oct 2018. URL: <https://arxiv.org/pdf/1705.04058.pdf>, baixado em 5 de janeiro de 2020.